

RESPOSTA À ANÁLISE CRÍTICA DE RENAN SPRINGER

*Alberto Oliva**

Em primeiro lugar apresso-me em agradecer a leitura crítica que o professor Springer fez de meu livro. Suas observações são muito instigantes e me dão o ensejo de me estender um pouco mais sobre algumas das questões que tive de abordar de forma extremamente sucinta no opúsculo.

Quanto à sua primeira observação, não posso deixar de concordar que outras concepções de conhecimento poderiam se juntar às que menciono no livro. Procurei, sendo exíguo o espaço, dar destaque não só à visão que do *Teeteto* de Platão ao *The Problems of Philosophy* de Bertrand Russell se mostrou hegemônica como também à que tem despontado como sua mais radical opositora. Na longeva contraposição entre justificacionismo e relativismo (sociologismo incluído), representada de modo paradigmático pelas críticas de Platão aos sofistas, creio que o falibilismo tem as respostas mais consistentes para os velhos e novos desafios epistemológicos.

Quanto à posição de Kuhn, não é fácil enquadrá-la. Sempre foi forte a tendência a caracterizá-la como um enfoque que destaca a dimensão social da ciência em detrimento de sua identidade cognitiva. O certo é que não se trata de uma reconstrução racional nos moldes da levada a cabo pelo estilo de filosofia da ciência rotulado por Suppe de *received view* e por Scheffler de *standard view*. Já nos debates – dos quais resultou o livro *Criticism and the Growth of Knowledge* – travados com os popperianos no Bedford College (em Londres de 11 a 17 de julho de 1965) Kuhn repelia as tentativas de qualificar sua reflexão *sic et simpliciter* como sociológica. Isso, no entanto, não impediu que fosse depreciada por Lakatos como *mob psychology*. Em *The Road since Structure* (2000) Kuhn repele com veemência a *strong thesis*, isto é, as posições fundamentais do chamado Programa Forte em sociologia da ciência. Tudo isso mostra quão difícil é situar Kuhn. Mesmo porque seu *The Structure of Scientific Revolutions* é por ele mesmo apresentado como fruto de uma abordagem que envolve epistemologia, história da ciência e psicologia social.

Entre os que esposam a visão de que o processo de aferição do valor explicativo de uma teoria pode ser conduzido à margem de considerações pessoais ou sociais subsistem modos bastante diferentes de caracterizar como

* Professor Doutor do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. *E-mail*: aloliva@uol.com.br

isso se dá. O tom da análise de Springer sugere que só um tipo de enfoque metacientífico é capaz de fazer frente ao rolo compressor do socioconstrutivismo, só um tem como esclarecer como é o conhecimento científico obtido. Infelizmente, não tenho convicções tão firmes quanto Springer. A defesa de uma “epistemologia sem sujeito conhecedor” (título de um capítulo do livro *Objective Knowledge* de Popper) tem sido feita por autores afiliados as mais diferentes correntes de pensamento. Althusser, por razões muito diferentes das de Popper, também perfilha uma concepção de conhecimento na qual não há lugar e função para o sujeito conhecedor. No âmbito do empirismo lógico Carnap sustenta que *das Gegebene ist subjectlos*. A proposta de uma epistemologia centrada na crítica de proposições não envolve negar que o conhecimento está sendo produzido por pesquisadores, com nome e sobrenome, no interior de comunidades específicas. A perseguição do ideal de avaliação objetiva não é incompatível com uma metaciência que se debruce sobre as crenças entretidas pelos pesquisadores, Aferir a forma e o conteúdo de crenças abraçadas por “sujeitos epistêmicos”, para usar a expressão de Piaget, não acarreta inevitável comprometimento com o psicologismo tão bem combatido, entre outros, por Frege e Husserl.

Ao referendar a distinção tradicional entre Contexto da Descoberta (CD) e Contexto da Justificação (CJ), Salmon didaticamente associa ao primeiro a seguinte pergunta: como chegou a ser concebida determinada teoria? E ao segundo a pergunta: que razões há para aceitá-la como verdadeira, (provável ou verossimilhante)? Não concordo com Springer quando atrela inexoravelmente “aceitação” ao CD. Não há justificativa para se conceder ao CD o monopólio do uso do termo. O que está sempre em questão é identificar o que determina a aceitação. Caso esteja lastreada em *razões* (lógico-empíricas) e não em *fatores* (psicossociais), não há por que convocar sociólogos, psicólogos e historiadores para esclarecer como se deu o endosso. Discordo de Springer quando advoga que a “aceitação precisa estar relacionada muito mais com as características sociais das comunidades”. Ora, se meu texto sublinha que a aceitação deriva da superação de testes, entendidos como tentativas fracassadas de refutação, por que torná-la dependente de variáveis contextuais?

É cabível dizer que aquilo que se toma como conhecimento ou o que efetivamente é conhecimento é sempre crido. Nem tudo em que se acredita é conhecimento; mas se algo merece ser considerado conhecimento não há como deixar de ser crido por alguém ou por toda uma comunidade de pesquisadores. Pode-se, portanto, falar em crenças cognitivas, cujo diferencial reside em passarem por determinados tipos de crivo em busca de validação, sem que isso implique assumir posição caudatária do psicologismo. Nola em seu importante livro *Rescuing Reason* (2003) emprega o tempo todo o conceito de crença

(científica) sem que isso faça dele um adversário da visão crítico-impessoal de conhecimento. A finalidade de se dar destaque às proposições impessoalmente veiculadas e avaliadas é mostrar que serão julgadas por seus (de)méritos intrínsecos. Personificar o processo de tomada de decisão (des)favorável a determinados conteúdos com aspirações a ser científicos em nada contribui para o avanço do conhecimento. Nada impede que o sujeito epistêmico conduza o processo sem, no entanto, se imiscuir na aferição da teoria. Os resultados dos testes duros, que levam à corroboração ou à refutação, não dependem de quem os aplica. Por isso tirar ou colocar em cena o sujeito epistêmico se reveste mais de um significado simbólico que operacional.

A despeito de serem entidades psicossociais, crenças se escoram em diferentes tipos de alicerce – da fé religiosa à demonstração lógico-matemática, passando pela evidência empírica. Não é por algo ser produto de uma impecável demonstração matemática que não é crido. O que faz a diferença é o que dá respaldo à crença. Quando se lança uma ousada conjectura não se deve nela depositar algum tipo de confiança antes que supere testes importantes. A postura falibilista é o antídoto contra a tendência a supor verdadeiro ou altamente provável o que conseguiu muita evidência recolher a seu favor. A metacrença de que todos os enunciados devem ser considerados refutados caso ocorra a identificação de um contra-exemplo é muito diferente da que apregoa que toda e qualquer proposição tida e havida como científica acabará, mesmo que venha recebendo crescente confirmação, refutada. Pressupostos metacientíficos são criados ainda que alguns sejam mais facilmente contestáveis. Supor que toda teoria terminará refutada se escora numa problemática modalidade de indução negativa. Mas nada impede que até o fim dos tempos todas as teorias acabem derrubadas. Depois de submeter uma teoria a draconianas e malfadadas tentativas de refutação, o pesquisador ou toda uma comunidade científica é levada a apostar em seu potencial de superar testes futuros e de fazer previsões confiáveis. O fato de logicamente isso não exorcizar o fantasma do contra-exemplo não impede que projeções sejam feitas. Irrealista é propor a suspensão do juízo porque o acúmulo, ainda que expressivo, de evidência positiva não tem decidibilidade epistêmica.

Não vejo por que recorrer à noção de crença constitui uma ameaça à objetividade e à impessoalidade dos resultados alcançados. Mesmo porque não se trata de crença qualquer, mas da que se diferencia por se submeter a crivos, por se preocupar em se avaliar com o fito de se apresentar como verdadeira, provável, verossimilhante ou quejandos. A noção de crença por si só em nada ameaça a visão objetiva de conhecimento. Fiquei em certas passagens da resenha com a impressão de que Springer discorre sobre temas filosóficos ou metacientíficos como se fosse possível a eles aplicar procedi-

mentos científicos de avaliação. Seu estilo me fez lembrar Durkheim, cheio de certezas, criticando a teoria da causalidade de Hume. A distinção entre Contexto da Descoberta e Contexto da Justificação – entre os planos sintático/semântico e o pragmático da linguagem científica – não precisa, para que se a respeite, ser engessada. Não se trata de otimismo exagerado *acreditar* que as decisões tomadas em ciência obedecem a uma economia interna movida a *razões*. O fato de alguns estudiosos mostrarem que em história da ciência é comum a evidência adversa ser negligenciada não faz disso uma regra, não torna inútil ou descabido tentar construir uma *Logik de Forschung* à maneira de Popper. Em termos lógicos, a contra-evidência deveria ter poder inapelável ou irrecorrível. De modo análogo, o fato de se transgredir com frequência uma norma moral básica – como, por exemplo, “não matarás” – não depõe contra ela, não significa que é uma idealização divorciada de como os homens efetivamente se comportam. No plano metodológico, a própria possibilidade de engano no registro do contra-exemplo, como nos ensina o falibilismo, favorece a relativização do poder do pronunciamento dos fatos sobre as teorias. Não torna sem valor uma Lógica da Pesquisa o fato de muitas vezes as práticas científicas dela se afastarem, de suas regras serem eventualmente desconsideradas ou transgredidas. A falta de atenção que muitas vezes se tem para com o que prescreve a Lógica em nada a desmerece. Tampouco mostra que os que nela depositam demasiada confiança estão contribuindo para que fora dela grassem as falácias e os sofismas. Falar é proclamar isso.

O “aceita” que aparece no texto se reporta, ao menos tacitamente, a endosso lógico-empírico. Não pretende se comprometer com mecanismos psicossociais de aceitação. Por que a noção de sobrevivência tem de ostentar um significado inevitavelmente pragmático? Por mais que uma visão metacientífica peque por idealizar a ciência, tornando-o o reino da razão pura, isto não a leva a fazer o jogo dos que pretendem explicar o conteúdo da ciência por meio de causas sociais. Não é o *hiper-racionalismo* de certos estilos de filosofia da ciência que leva água para o moinho do externalismo e do sociologismo e sim uma leitura “pragmatista” que torna os componentes sintáticos e semânticos da linguagem científica meros coadjuvantes dos pragmáticos. Se for a acepção de “aceita” entendida como determinada por imperativos lógicos e evidências empíricas não há por que implicar com seu uso. Não fazemos o jogo dos adversários de uma racionalidade científica concebida como autônoma quando a consideramos capaz de estatuir procedimentos com credibilidade epistêmica para definir (por) que certas teorias e explicações devem ser aceitas e outras não. O fato de ganhar cada vez mais adeptos a teoria da ciência que sublinha o papel das variáveis contextuais não torna insustentável o internalismo. Tampouco permite que se desqualifique

preventivamente como idealização apriorista toda e qualquer tentativa de elaborar uma Lógica da Pesquisa.

Springer se apegava ao emprego do verbo *aceitar* no trecho que cita com o objetivo de mostrar que isso significa abrir a guarda para visões externalistas e sociologistas. Por mais que em certos casos o endosso (ou rechaço) de uma teoria não tenha sido feito com base em estritos imperativos epistêmicos, isso não significa que as *razões* não sejam ou não devam ser – ao menos em última instância – determinantes. Pois que senão se estará admitindo que os consensos socialmente construídos sempre substituem os procedimentos epistêmicos basilares de avaliação da qualidade explicativa e preditiva das teorias.

Popper distingue de forma meridiana entre a refutação lógica e a metodológica. Esta última não tem como ser taxativa ou categórica; mas a lógica, estribada no *modus tollendo tollens*, define de modo peremptório que destino dar a uma teoria. Não se trata, portanto, de otimismo, e sim de definir se a aceitação, ainda que provisória, e a rejeição são definidas com base em fatores psicossociais ou em testes empíricos. Como o endosso pode ser lógico e empiricamente feito ou socialmente construído, a aceitação, *per se*, nada define. No *Górgias*, Platão chama a atenção para o fato fundamental de que alguém pode ser persuadido a respeito de alguma coisa sem dela ter conhecimento ou pode ser convencido com base em razões, conhecendo a verdade. Em ambos os casos determinado conteúdo proposicional é aceito; a diferença é saber se isso foi fruto da influência de fatores psicossociais – foi cômodo a alguém acreditar em algo ou foi retoricamente manipulado de modo a crer – ou de compulsão epistêmica calcada em boas e fundamentadas razões. Concordo com Springer quando afirma que “se uma teoria sobrevive ou não, não é uma questão de saber se há pessoas que ainda acreditam em sua validade”. O fundamental é saber se há boas razões e evidência suficiente para fazer alguém crer nela.

Por mais que a história da ciência esteja repleta de casos em que a força da evidência empírica adversa não foi – sozinha – suficiente para determinar o abandono de uma teoria isso não significa que em termos lógicos o contra-exemplo não tenha o poder de refutar. Se o componente pragmático, na hora de se definir o destino de uma teoria, se sobrepõe aos níveis sintático e semântico, isso não ocorre porque a contra-evidência não seja logicamente determinante e sim porque metodologicamente falando os registros de fatos podem sempre se mostrar falhos. Não se trata de otimismo exacerbado acreditar na possibilidade de definir um critério com base no qual se possa *racionalmente* decidir o endosso ou o rechaço de teorias.

O sociologismo não prospera como reação a um irrealista otimismo epistemológico e sim em virtude de as considerações pragmáticas, mais que as razões lógico-empíricas, serem vistas como decisivas. Quando usei a palavra

“aceita” não tinha em mente os fatores psicossociais que levam a isso, e sim o endosso lastreado em evidência que permite encarar uma teoria ao menos como verossimilhante. Entendido o “aceita” com acepção psicossocial, é claro que a filosofia da ciência nada teria a dizer sobre isso. Portanto, a despeito de o verbo aceitar ter uma conotação pragmática, fica claro que naquele contexto destaquei o papel da evidência empírica, a relação lógica entre proposições e estados de coisas. Não consigo, aliás, professar o otimismo do darwinismo metodológico tão competentemente defendido por Springer.

O tempo durante o qual uma teoria é aceita não é, como apregoa Springer, irrelevante. Caso seja diuturnamente submetida a testes voltados para sua refutação, no mínimo está sendo a teoria cada vez mais confirmada. Springer é taxativo: “penso que é um erro buscar na filosofia da ciência uma resposta para a pergunta ‘o que torna um teoria longeva?’” Se substituísse “longeva” por “corroborada” não conseguiria produzir uma grande transmutação epistêmica. Se em filosofia da ciência existisse *erro*, no sentido forte que lhe atribui Springer, não haveria dezenas teorias do método sem que se possa objetivamente decretar quem está certo e quem está errado.

A longevidade de uma teoria tentativa pode ser associada à capacidade de resolver problemas. Enquanto não se esgota seu potencial heurístico, a comunidade científica dificilmente a desprestigiara ou a abandonará. A falência explicativa ou a perda de poder resolutivo é que levam uma teoria a ser substituída. Longevidade, no jargão tão caro a Springer, pode denotar nada mais que êxito na “luta pela sobrevivência”. Enquanto nada desabona a teoria aplicada, e nenhuma nova teoria se vislumbra no horizonte, faz sentido supor que ela mereça “continuar viva”, que está dando muito bem conta do recado. Por que a finalidade de uma teoria tem de ser dar à luz a outra melhor? Por que, que decreto divino define isso, deve ser mero trampolim para uma outra superior? Nada há de descabido e nem de *hybris* uma teoria aspirar a ter validade indefinida. Se a realidade vai continuar lhe concedendo o imprescindível respaldo, essa já é outra história. Longevidade não é obrigatoriamente fruto de um *consensus gentium*, pode também denotar capacidade de suportar testes e eficiência resolutiva de problemas. Claro que não é o tempo que define a validade, mas é um sinal importante de que a teoria vem obtendo sucesso, ainda que temporário, em sua luta para se (a)firmar.

Continuar acreditando, na tradição que distingue *ars inveniendi* de *ars probandi*, contexto da descoberta de contexto da justificação, não faz de mim um passadista. Como bem observa Laudan, o ataque das filosofias da ciência auto-intituladas pós-positivistas a *received view* tem sido tão bem orquestrado que muitos as têm considerado vencedoras nos debates metacientíficos. Só que ninguém conseguiu até hoje mostrar que a *standard view* está errada ou

que – como – os fatores da vida social condicionam ou determinam o conteúdo das teorias científicas.

O empirismo não é, como se tende hoje a pensar, a lepra da epistemologia. Críticas candentes a ele, rejeição de alguns de seus postulados, não significam que nada nele seja aproveitável. Tirante as grosserias conceituais, não há afirmações “temerárias” em filosofia (da ciência), apenas insuficientemente fundamentadas. Trabalhos extremamente importantes na área da psicologia cognitiva como o de P. Gardner mostram que o modelo *from the bottom up* continua sendo um caminho importante para mostrar como se produz o conhecimento. Estudar como se dá a transição de um *input* para um *output* contribui para elucidar o processo de produção de conhecimento, já que chama a atenção para o aspecto fundamental de que a teoria vai sempre além do que se toma como dado. Independentemente de se acreditar ou não numa *rockbottom basis of knowledge*, as teorias se destacam pelas inferências que fazem a partir de certas informações consideradas – natural ou convencionalmente – básicas. Concordar com isso não envolve endossar “todo o pacote” do naturalismo de Quine. Qualquer forma de conhecimento envolve fazer inferências por meio das quais se passa de um *input* para um *output* que o ultrapassa. A não ser que estejamos no reino da dedução no qual o *conteúdo* da conclusão não vai além daquele veiculado nas premissas. A discussão está em determinar o que cabe erigir em informação básica, em constituinte primário, e quão confiáveis são os procedimentos inferenciais empregados. Sem comprometimento com o fundacionalismo ou com o pressuposto de que há fato sem impregnação teórica, passa a ser fundamental debater como é ou deve ser processado – por meio de que técnicas de pesquisa – o material informativo que compõe aquilo que se deseja explicar. Até representantes do Programa Forte – Barry Barnes, David Bloor e John Henry no livro *Scientific Knowledge. A Sociological Analysis* – fazem afirmações que despontariam, na ótica de Springer, como concessões ao empirismo:

There are a number of reasons for beginning an account of knowledge with the topic of observation. Our aim is to build up a description of knowledge as a natural phenomenon. No such account could fail to attend to the fact that the inputs from our sense organs act as an important stimulus to changes in our beliefs, and the formation of new beliefs ... Observation is rightly thought of as a channel or inlet through which the material world around us makes its presence felt.

Parte significativa do livro foi devotada às ciências sociais por razões nada transcendentais. Primeiramente, porque tenho me dedicado à filosofia

das ciências sociais e em segundo lugar porque o livro foi projetado para ser lido e discutido primordialmente nos cursos de ciências humanas e sociais nos quais são ministradas disciplinas como metodologia científica, filosofia da ciência e epistemologia. Os cursos de graduação de ciências naturais infelizmente costumam passar ao largo das questões epistemológicas. Escolhas ditadas por interesses pessoais e fatores institucionais mostram que a sociologia do conhecimento sempre tem muito a nos ensinar...

Na versão original de meu livro havia sempre uma referência a textos de minha autoria que explicitavam meu posicionamento a respeito de temas tratados de forma sucinta em Filosofia da Ciência. Lamentavelmente, tive que suprimi-las por extrapolarem o tamanho-padrão dos livros da Coleção Passo-a-Passo. Meu livro *Conhecimento e Liberdade* (2ª ed. Edipucrs) trata minuciosamente da problemática do individualismo metodológico versus holismo (coletivismo) personificador e do emergentismo. Lá Durkheim e Marx são criticamente avaliados por suas teses epistemológicas e ontológicas. Como sociólogo, Renan conhece muito bem às críticas que têm sido dirigidas às teorias sociais que incorrem no que Whitehead muito apropriadamente caracterizou como a falácia da *misplaced concreteness*. Quando Processos e Estruturas ganham vida própria e classes sociais são providas de entendimento e acalentam projetos como se fossem super-mentes, as teorias sociais propendem para as acrobacias dialéticas, para a hipostasiação dos construtos e dos *illata*. Como diria Neurath, muito da velha metafísica ganhou sobrevida em muitas teorias sociais.

Quanto à aplicação parcial de técnicas de verificação e refutação às teorias sociais, defendo em meu artigo “À Espera da Ciência – Um Mundo de Fatos Pré-interpretados” (publicado na revista *Episteme*) que as teorias sociais que se limitam a generalizar são parciais, já que negligenciam que um bom número de destacados fatos sociais desponta como portador de significatividade intrínseca. Por serem muitos fatos da vida associativa pré-interpretados, não basta neles buscar evidência para confirmar ou refutar as teorias sobre eles forjadas. A maioria das teorias sociais é bastante vulnerável ao contra-exemplo. Quase todas já nascem com a espada da refutação colocada ao pescoço. Talvez por isso desenvolvem sofisticados dispositivos para se defender retoricamente dos fatos. Como na epistemologia de Weber há toda uma preocupação em conciliar o estudo de tipo nomotético como o de tipo idiográfico, a adequação causal com a adequação de sentido, as tentativas de refutação não são de tão simples execução.